

QORAQALPOG'ISTON AHOLISINING GEOGRAFIK JOYLASHUV XUSUSIYATLARI VA DEMOGRAFIK HOLATI

Saytova Iqlima Sulaymanovna

Nukus shahri №11-maktabning geografiya fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14973626>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qoraqalpog'iston Respublikasining geografik joylashuvi va demografik holati o'rganiladi. Tadqiqotda tabiiy va iqtisodiy omillarning aholi joylashuvi, migratsiya jarayonlari hamda demografik o'zgarishlarga ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, ekologik muammolar, xususan, Orol dengizi inqirozining aholi dinamikasiga ta'siri ko'rsatiladi. Bundan tashqari, mintaqada demografik barqarorlikni ta'minlash uchun infratuzilma va iqtisodiy imkoniyatlarni yaxshilash muhimligi muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Qoraqalpog'iston, aholi, geografiya, demografiya, migratsiya, Orol dengizi, iqtisodiy rivojlanish.

Kirish. Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasining shimoliy-g'arbiy qismida joylashgan bo'lib, o'ziga xos tabiiy-geografik xususiyatlarga ega. Ushbu hududning aholisi va demografik holati ko'plab omillar, jumladan, geografik sharoit, iqlim, iqtisodiy rivojlanish darajasi hamda migratsiya jarayonlari bilan bog'liq. Shu jihatdan, Qoraqalpog'iston aholisi geografik joylashuvining o'ziga xosligi va demografik o'zgarishlarini tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Birinchidan, Qoraqalpog'iston Respublikasi umumiy maydoni 166,6 ming kvadrat kilometrni tashkil etib, mamlakatning eng katta hududiy ma'muriy birliklaridan biri hisoblanadi. Ushbu hudud shimolda va g'arbda Qozog'iston Respublikasi, sharqda esa Xorazm, Buxoro va Navoiy viloyatlari bilan chegaradoshdir. Bundan tashqari, janubda Turkmaniston Respublikasi bilan chegaradosh bo'lib, xalqaro chegaralarga ega. Ikkinchidan, tabiiy sharoitiga ko'ra, Qoraqalpog'istonning katta qismi cho'l va yarim cho'l hududlardan iborat bo'lib, Aral dengizining qurib borishi natijasida ekologik muammolar kuzatilmoqda. Shu bilan birga, Amudaryo vodiysi va uning atrofidagi sug'oriladigan yerlar aholi zich joylashgan hududlarni tashkil qiladi [2, 145-154].

Aholi soni va tarkibiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Qoraqalpog'iston Respublikasida taxminan 2 millionga yaqin aholi istiqomat qiladi. Ushbu hududda qoraqalpoq, o'zbek, qozoq, rus va boshqa millatlar vakillari yashaydi. Aholining milliy tarkibi asosan qoraqalpoq va o'zbeklardan iborat bo'lib, ularning madaniy va ijtimoiy hayoti o'zaro uyg'unlashgan holda kechadi.

Qoraqalpog'iston Respublikasi aholisining o'sish dinamikasi. 1-jadval

Yillar	Barchasi		Shundan:			
			Shahar aholisi		Qishloq aholisi	
	Ming kishi	%hisob.	Ming kishi	%hisob.	Ming kishi	%hisob.
1991	1273,8	102,9	614,4	103,3	659,4	102,5

1992	1310,7	102,4	634,7	103,1	676,0	101,8
1993	1342,8	102,1	654,4	102,0	688,4	102,3
1994	1371,6	101,8	667,7	101,5	703,9	102,1
1995	1396,7	101,5	677,9	101,2	718,8	101,8
1996	1418,2	101,5	686,3	101,4	731,9	101,6
1997	1439,1	101,4	695,7	100,9	743,4	101,9
1998	1459,1	101,4	701,8	101,7	757,3	101,0
1999	1478,8	101,6	713,9	101,4	764,9	101,8
2000	1503,0	101,6	724,2	102,0	778,8	101,3
2001	1527,0	100,9	738,4	102,1	788,6	99,7
2002	1540,1	100,7	753,7	100,8	786,4	100,6
2003	1551,6	100,6	760,1	100,1	791,5	101,0
2004	1560,3	100,6	760,6	100,6	799,7	100,7
2005	1569,9	100,1	764,9	99,9	805,0	100,4
2006	1571,9	100,7	763,9	100,5	808,0	100,9
2007	1582,7	100,8	767,5	100,9	815,2	100,7
2008	1595,4	101,3	774,5	105,2	820,9	97,6
2009	1615,7	101,0	814,6	100,7	801,1	101,3
2010	1632,0	108,0	820,3	105,0	811,7	111,0
2015	1763,2	104,5	861,9	105,1	901,3	103,9
2017	1842,4	101,5	905,6	101,3	936,8	101,6
2018	1869,7	-	917,5	-	952,2	-
2021	1923,8	101,3	942,1	-	981,7	-

1991-2021-yillar davomida shaharlardagi aholi soni 614,4 mingdan 942,1 ming kishiga yetib, 160,2 % ga o'sdi. Shu davr mobaynida o'rtacha yillik o'sish sur'ati 1,8 % ni tashkil etgan. Biroq, 1991-yilda bu ko'rsatkich 3,3 % bo'lgan bo'lsa, 2018-yilga kelib 1,3 % gacha pasaygan [3, 531-536].

Qishloq aholisi esa 659,4 mingdan 952,2 ming kishiga yetib, 144,4 % ga oshgan. Qishloq joylarda o'rtacha yillik o'sish sur'ati 1,2 % bo'lib, 1991-yilda 2,5 %, 2018-yilda esa 1,6 % ni tashkil etgan (1-jadval).

Qoraqalpog'istonda aholi sonining o'sishi hududiy xususiyatlarga bog'liq bo'lib, bu aholi ulushining o'zgarishiga olib kelgan. Masalan, 1991–2021-yillar davomida shahar aholisi ulushi 48,2 % dan 48,7 % ga oshgan, qishloq aholisi ulushi esa 51,8 % dan 51,3 % ga pasaygan. Ushbu

davrda aholining sezilarli darajada o'sishi Amudaryo, Beruniy, Kegeyli, Qanliko'l, To'rtko'l, Chimboy va Ellikqala tumanlarida kuzatilgan.

Hududlarda aholi sonining oshishi yoki kamayishi tabiiy o'sish va migratsiya jarayonlari hamda ma'muriy-hududiy tuzilishdagi o'zgarishlar bilan bog'liq. Biroq, aksariyat hollarda aholining ko'payishida tabiiy o'sish asosiy omil hisoblanadi. Ilgari Qoraqalpog'iston aholisi sonining ortishida aynan tabiiy o'sish yetakchi rol o'ynagan. So'nggi yillarda esa ekologik, ijtimoiy-iqtisodiy va demografik omillar ta'sirida tabiiy o'sish sur'ati sezilarli darajada pasaygan. Shunga qaramay, migratsiya balansi tufayli bu pasayish muvozanatlashmoqda. Oxirgi 4,5 yil ichida tabiiy o'sishning biroz oshishi kuzatilmoqda.

Bundan tashqari, aholi zichligi jihatidan Qoraqalpog'iston hududi O'zbekistonning boshqa viloyatlariga nisbatan kamroq zichlikka ega. Asosan, Nukus shahri va Amudaryo bo'yida joylashgan qishloq va tumanlarda aholining asosiy qismi yashaydi. Shu bilan birga, uzoq cho'l hududlarida aholi kam bo'lib, ular asosan chorvachilik bilan shug'ullanadi.

So'nggi yillarda migratsiya jarayonlari Qoraqalpog'istonning demografik holatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Bir tomondan, ekologik sharoitning og'irlashuvi va ish imkoniyatlarining cheklanganligi tufayli aholining bir qismi respublikaning boshqa hududlariga yoki xorijiy davlatlarga ko'chib ketmoqda. Boshqa tomondan, ichki migratsiya natijasida shaharlarga, ayniqsa, Nukus shahriga kelayotganlarning soni ortmoqda.

Barcha yuqorida qayd etilgan omillar Qoraqalpog'iston Respublikasida demografik o'zgarishlarga olib kelmoqda. Tug'ilish ko'rsatkichlari nisbatan yuqori bo'lib, tabiiy o'sish davom etayotgan bo'lsa-da, ekologik va iqtisodiy muammolar natijasida aholining migratsiyasi ham oshib bormoqda.

Kelajakda, aholining yashash sharoitlarini yaxshilash maqsadida ekologik muammolarni bartaraf etish, iqtisodiy infratuzilmani rivojlantirish hamda yangi ish o'rinlarini yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, qishloq xo'jaligi, sanoat va xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali demografik muammolarni hal etish mumkin.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, Qoraqalpog'iston Respublikasining geografik joylashuvi va tabiiy sharoiti uning demografik holatiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Aholi tarkibining o'zgarishi, migratsiya jarayonlari va iqtisodiy imkoniyatlar ushbu hududning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotiga ta'sir etuvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Shunday qilib, kelajakda ekologik muammolarni hal qilish va iqtisodiy rivojlanishni jadallashtirish orqali Qoraqalpog'istonning demografik barqarorligini ta'minlash mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. УЗБЕКИСТАН, Р. (2009). АРАЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС И ОСОБЕННОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН.
2. Джумабаева, Ш. Х. (2020). Демографический потенциал Республики Каракалпакстан. *Народонаселение*, 23(3), 145-154.
3. Ембергенов, Н. Ж., Ауезов, О. Т., Базарбаев, А. М., Курбанбаева, Ш. К., & Калилаев, Т. Т. (2022). ОСОБЕННОСТИ РОСТА НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН. *Экономика и социум*, (6-1 (97)), 531-536.

4. Салиев, А. С., & Курбанов, Ш. Б. (2015). Демографическое развитие сельской местности Республики Узбекистан. *Социально-экономическая география. Вестник Ассоциации российских географов-обществоведов*, (1), 4.
5. Otamirzayev, O., Qayumov, A., & Usmonov, Q. (2019). AS Soliyevj SK Tashtayeva, MM Egamberdiyeva. *Shaharlar geografiyasi. O'quv qo'llanma.*-T.:«VNESHINVESTPROM», 2019, 184 b.

INNOVATIVE
ACADEMY